

И.Н. Зубик, М.М. Чернова, Е.Е. Орлова, Н.И. Косуля

ИЗУЧЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОРТОВ *HYDRANGEA ARBORESCENS* L. И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

В статье рассматривается сортимент *Hydrangea arborescens* L. и перспективы его использования в озеленении населенных мест как перспективное решение улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни в условиях урбанизации. Проведен биометрический анализ сортов, дана оценка их экологической и эстетической ценности. Выделены сорта, пригодные для одиночных, групповых и рядовых посадок. Низкорослые сорта с компактной формой куста могут быть рекомендованы для выращивания по контейнерной технологии. Полученные результаты позволяют рекомендовать для контейнерного выращивания сорта Bella Ragazza Mauvette и Candybelle Bubblegum, для одиночных посадок – сорт Bounty, для рядовых и групповых посадок – сорта White Ball, Pink Pincushion и Radiata.

Ключевые слова: *Hydrangea arborescens*, сорт, использование в озеленении, контейнерная технология

Цитирование: Зубик И.Н., Чернова М.М., Орлова Е.Е., Косуля Н.И. Изучение биоморфологических особенностей сортов *Hydrangea arborescens* L. и перспективы их использования в озеленении населенных мест // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 2. С. 34–38. DOI: 10.5281/zenodo.15771637

Введение

В условиях стремительной урбанизации и сопутствующего ухудшения экологической обстановки, снижения качества жизни населения и ограниченности доступа к зеленым насаждениям остро встает вопрос о повышении эффективности городского озеленения. В современных садах широко используют гортензию древовидную благодаря ее неприхотливости и длительной декоративности [1, 4]. В условиях парковых зон, на бульварах и в местах отдыха населения гортензию высаживают садовыми группами, в виде свободно растущей живой изгороди вдоль забора, здания и при разделении функциональных зон [4]. Гортензия влаголюбива, поэтому ее посадки всегда мульчируют древесной щепой, торфом, другими инертными ма-

териалами, а также высаживают под ее кустами почвопокровные растения, которые способствуют сохранению оптимального водного режима, предотвращают перегрев и эрозию почвенного субстрата.

При озеленении населенных мест широкую популярность набирает контейнерное озеленение, которое обладает высокой гибкостью, мобильностью и способностью адаптироваться к специфическим условиям городской среды [8]. Контейнеры – специализированные емкости, куда высаживают растения. Они могут быть различной формы, размеров, и сделаны из разных материалов: деревянные, бетонные, пластиковые, керамические, кирпичные [2]. В последние годы в Европе создают специальные

крупные, многоярусные металлические контейнеры [5]. Эстетическая ценность контейнерного озеленения достигается за счет грамотного подбора декоративных растений, демонстрирующих высокую стабильность декоративных качеств в условиях контейнерного выращивания, включая травянистые многолетники и древесные виды с привлекательной архитектурой кроны, в том числе вечнозеленые экземпляры. Обслуживание декоративных посадок сводится к регулярному поливу и проведению 2–3 подкормок в течение вегетационного периода [5, 6].

Представители рода Гортензия (*Hydrangea* Gronov. ex L.) относятся к высокодекоративным и перспективным кустарникам с продолжительным цветением. Современные сорта гортензии древовидной (*Hydrangea arborescens* L.) различаются по высоте и ширине куста, по форме и окраске цветков, по размеру соцветий. Среди

них встречаются низкие и компактные, пригодные для контейнерного озеленения сорта, такие как ‘Candybelle Bubblegum’ (рис. 1), ‘Candybelle Marshmallow’, ‘Nico’, ‘Ruby Annabelle’, ‘Emerald Lace’. Поражают своей нетрадиционной окраской ‘Ruby Annabelle’ и ‘Pink Annabelle’ (рис. 2), у которых темно-рубиновые бутоны превращаются в перламутровые цветки от ярко-рубиновых до серебристо-розовых оттенков. По праву, такие сорта используют акцентом в парадных композициях, как солитер, а также в контейнерах [3].

Использование *H. arborescens* в озеленении населенных мест улучшает экологическую обстановку и повышает качество жизни в условиях современной урбанизации. В рамках данного исследования был проведен анализ сортов древовидной гортензии, оптимально подходящих для озеленения населенных мест.

Рис. 1–2. Некоторые примеры современных сортов *Hydrangea arborescens* L.: 1 – ‘Candybelle Bubblegum’; 2 – ‘Pink Annabelle’

Fig. 1–2. A few examples of modern cultivars of *Hydrangea arborescens* L.: 1 – ‘Candybelle Bubblegum’; 2 – ‘Pink Annabelle’

Цель и задачи исследований

Целью наших исследований было изучение биоморфологических особенностей сортов *Hydrangea arborescens* L. и оценка перспектив их использования для озеленения населенных мест. В задачи исследований входило: сравнить характеристики сортов гортензии древовидной и выявить наиболее перспективные сорта для озеленения; оценить состояние отрасли российской селекции гортензии древовидной.

Объекты и методики исследований

Объектами исследований были семь сортов гортензии древовидной (*Hydrangea arborescens* L.) зарубежной селекции [3]. Наблюдения за растениями проводили по методике проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность гортензии (*Hydrangea* L.) (RTG/133/4/1) [7]. При проведении исследований измеряли высоту и ширину растений, диаметр и высоту соцветия, окраску фертильных и стерильных цветков.

Результаты исследований и их обсуждение

Использование контейнерной технологии предполагает выращивание растений с небольшим размером габитуса и крупным соцветием, в связи с чем при анализе перспективного для озеленения населенных мест сорта *H. arborescens* предпочтение отдавали сортам с соответствующими показателями. Ниже приведены характеристики семи сортов гортензии древовидной.

Сорт Pink Pincushion селекции Elizabeth Dean, Великобритания, 1990 г. (таблица). Куст высотой и шириной 1,3 м округлой формы с многочисленными побегами. В начале цветения имеет розовые бутоны, затем окраска меняется на белую, к концу приобретает сиреневато-розовые тона. Листья изумрудно-зеленые, яйцевидной формы, с пильчатым краем, с острой вершиной и округлым основанием. Листья супротивные, осенью становятся зелено-желтыми. Цветет с июня по август. Соцветие не крупное: 10–15 см, плоскоокруглое и состоит в основном из фертильных цветков, с редким вкраплением стерильных. Цветение происходит на побегах текущего года. Обла-

дает высокой зимостойкостью, достаточно устойчив к болезням и вредителям.

Сорт Radiata селекции Thomas Walter, США, 1788 г. (таблица). Характеризуется среднерослым типом роста, достигая высоты от 130 до 150 см и аналогичного диаметра. Листья имеют эллиптическую форму и окрашены в серебристый цвет, при этом их поверхность с внутренней стороны покрыта густым опушением. Цветение с июня по сентябрь на побегах текущего года. Соцветия, состоящие в основном из фертильных и небольшого количества стерильных цветков, представляют собой плоские формации диаметром около 15 см. Цветки различаются по окраске: мелкие – салатово-зеленые, а крупные – белоснежные. Сорт обладает высокой зимостойкостью, достаточно устойчив к болезням и вредителям [3].

Сорт Bella Ragazza Mauvette селекции Thomas Ranney, США, 2018 г. (таблица). Куст высотой 70–80 см, диаметром около 90 см. Соцветия шаровидные, диаметром 10–15 см насыщенно розового цвета. Морозостойкость высокая, зона 3 (до –40 °С).

Сорт Bounty селекции Michael A. Dir, University of Georgia, США, до 1999 г. (таблица). Высота куста 140–160 см, диаметр 130–140 см. Соцветия до 25–35 см в диаметре. При распускании цветки имеют легкий зеленовато-белый оттенок, затем становятся молочного или кремового цвета, в полном роспуске они ослепительно-белые. Цветение продолжительное с июня по сентябрь [3].

Сорт Candybelle Bubblegum селекции Guido Rouwette, Нидерланды, 2014 г. (таблица). Высота куста 70–80 см, а диаметр 70–90 см. Побеги крепкие, прочные, хорошо развитые. Во время цветения куст не разваливается. Листья зеленые с легким бронзовым оттенком. Цветет обильно и продолжительно с июня по сентябрь. Соцветия шаровидные, крупные, плотные, 25–35 см в диаметре. Распускается нежно-розовым цветом, по мере распускания становится ярко-розовым.

Сорт Lime Rickey селекции Timothy D. Wood, США, 2011 г. (таблица). Кустарник с крепкими ветками, не разваливается под тяжестью своих

Таблица. Сравнительная характеристика сортов *Hydrangea arborescens* L.

№	Название сорта	Габитус растения (см)		Размер соцветия (см)		Окраска цветков	
		высота	ширина	диаметр	высота	фертильных	стерильных
1	‘Pink Pincushion’	130	100	15	10	розовые	белые
2	‘Radiata’	130	130	15	10	белые	зеленые
3	‘Bella Ragazza Mauvette’	75	90	15	10	розовые	розовые
4	‘Bounty’	150	150	35	15	белые	белые
5	‘Candybelle Bubblegum’	70	80	25	15	розовые	розовые
6	‘Lime Rickey’	100	80	20	15	розовые	белые
7	‘White Ball’	130	130	25	15	белые	белые

соцветий. Высота куста 80–120 см, диаметр 70–90 см. Соцветия до 20–25 см в диаметре. Соцветия крупные, шаровидные, в начале цветения имеют красивые оттенки лайма, затем светлеют и в конце становятся сливочно-белыми. Цветение продолжительное с июня по сентябрь.

Сорт White Ball распространяет питомник W. Eberts OHG, Германия (таблица). Происхождение сорта не установлено. Высокодекоративный и неприхотливый кустарник высотой 120–150 см, диаметром 120–150 см. Ширина соцветия 20–25 см. Цветет обильно и продолжительно. Соцветие состоит из ослепительно-белых стерильных цветков. Листья округлые, широкояйцевидной формы, ярко-зеленые, к осени окрашиваются в красивые желтые тона. Побеги прочные, жесткие, образуют слегка расклевенную крону. Цветение продолжительное с июня по сентябрь.

По проведенным наблюдениям, сорта Bella Ragazza Mauvette и Candybelle Bubblegum выделяются наиболее компактными параметрами высоты и ширины куста и могут быть использованы для выращивания по контейнерной технологии. Сорт Bounty характеризуются наибольшей высотой и шириной куста, размерами соцветия. Этот сорт с большими шаровидными соцветиями будет хорошо заметен издалека, на фоне других растений или газона, поэтому его можно использовать в солитерных посадках. Сорта White Ball, Pink Pincushion и Radiata демонстрируют средние размеры, поэтому будут хорошо смотреться в живых изгородях и групповых посадках. Сорт Lime Rickey можно рас-

сматривать как относительно компактный вариант, однако его высота может варьировать. Его можно использовать в группах с небольшими растениями, для окаймления дорожек или для контейнерного озеленения.

Анализ Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию ФГБОУ «Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», включает шесть сортов гортензии, которые принадлежат только одному виду – гортензии метельчатой (*Hydrangea paniculata* Siebold), зарегистрированных в 2024 г. оригинатором – «Питомник Лесково», автор Смирнова Татьяна Васильевна, но при этом нет ни одного отечественного сорта гортензии древовидной.

Выводы

Полученные результаты позволяют рекомендовать для контейнерного выращивания сорта Bella Ragazza Mauvette и Candybelle Bubblegum, для одиночных посадок – сорт Bounty, для рядовых и групповых посадок – сорта White Ball, Pink Pincushion и Radiata.

Вместе с тем анализ выявил отсутствие сортов *H. arborescens* российской селекции, что указывает на перспективность селекционных работ, направленных на получение отечественных сортов. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение адаптации отобранных сортообразцов.

1. Васильева Е.А. Оценка декоративности гортензии метельчатой (*Hydrangea paniculata* Sieb.) в условиях Егорьевского района Московской области // Вестник ландшафтной архитектуры. 2023. N 35. С. 8–11.
2. Гончаров О.И., Лунева А.В. Изучение влияния удобрений пролонгированного действия на рост и развитие растений *Tagetes patula* L. в контейнерной культуре в условиях г. Москвы // Актуальные вопросы современной селекции, биотехнологии и ботаники. Сборник докладов Всероссийской студенческой научно-практической конференции (Москва, 07–08 ноября 2024 г.). М., 2024. С. 17–20.
3. Гортензия. Каталог сортов. Изд. 2-е / изд. Т.В. Смирнова. М., 2023. 148 с.
4. Зубик И.Н. Использование гортензии древовидной (*Hydrangea arborescens* L.) для создания устойчивых садовых композиций // Вестник ландшафтной архитектуры. 2020. N 24. С. 18–21.
5. Карписонова Р.А., Бондорина И.А., Кабанов А.В. Принципы подбора растений для городского контейнерного озеленения. // Цветоводство: история, теория, практика. Материалы VII Международной научной конференции (Минск, 24–26 мая 2016 г.). Минск: Конфидо, 2016. С. 313–314.
6. Козлова Е.А., Орлова Е.Е., Зубик И.Н. Оценка влияния субстратов на рост и развитие декоративных культур, используемых для вертикального озеленения // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2024. N 5(109). С. 107–115.
7. Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. Гортензия (*Hydrangea* L.) [Электронный ресурс]. URL: <https://gossortrf.ru/publication/metodiki-ispytaniy-na-oos.php> (дата обращения 10.04.2025).
8. Рязанова В.В., Губин А.С., Нечепорук А.Г. Контейнерное озеленение города // Наука и образование. 2023. Т. 6, N 4. С. 1–5.

UDC 635.925

Поступила в редакцию: 14.04.2025

STUDY OF BIOMORPHOLOGICAL FEATURES OF *HYDRANGEA ARBORESCENS* L. VARIETIES AND THE PROSPECTS OF THEIR USE IN URBAN LANDSCAPING

I.N. Zubik, M.M. Chernova, E.E. Orlova, N.I. Kosulia

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The article discusses the *Hydrangea arborescens* L. variety range and the prospects for its use in urban landscaping, as a promising solution to improve the environmental situation and the quality of life in urban conditions. A biometric analysis of the varieties was carried out, their ecological and aesthetic advantages being assessed. Varieties suitable for single, group and row plantings have been identified. Low-growing varieties with a compact bush shape can be recommended for growing using container technology. The results obtained allow us to recommend Bella Ragazza Mauvette and Candybelle Bubblegum varieties for container cultivation, Bounty variety for single plantings, White Ball, Pink Cisco and Radiata varieties for ordinary and group plantings.

Key words: *Hydrangea arborescens*, variety, use in landscaping, container technology

Citation: Zubik I.N., Chernova M.M., Orlova E.E., Kosulia N.I. Study of biomorphological features of *Hydrangea arborescens* L. varieties and the prospects of their use in urban landscaping // Industrial Botany. 2025. Vol. 25, N 2. P. 34–38. DOI: 10.5281/zenodo.15771637